

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Centro Biomédico

Faculdade de Enfermagem

Aline de Oliveira Nascimento Silva

Giulia Marques Kaznowski

Julya Carolina Figueiredo Ferreira

Maria Aparecida Corrêa Meyer Peltier Bernardes

Raquel Cabral Fermiano

As ações de promoção da saúde para um envelhecimento saudável

Rio de Janeiro

2019

Aline de Oliveira Nascimento Silva
Giulia Marques Kaznowski
Julya Carolina Figueiredo Ferreira
Maria Aparecida Corrêa Meyer Peltier Bernardes
Raquel Cabral Fermiano

As ações de promoção da saúde para um envelhecimento saudável

Levantamento Bibliográfico apresentado como
requisito parcial de avaliação da Subárea I BI
– Pesquisa em Enfermagem 1

Orientadora: Prof^a Dr^a Maria Regina Araujo Reicherte Pimentel
Prof. Dr. Dennis de Carvalho Ferreira

Rio de Janeiro

2019

SUMÁRIO

	INTRODUÇÃO	03
1	DESENVOLVIMENTO	05
1.1	Promoção da saúde com qualidade de vida	05
1.2	Envelhecimento com qualidade de vida	06
1.3	Ações de promoção da saúde desenvolvidas pelos enfermeiros junto aos idosos para o envelhecimento com qualidade de vida	07
	CONCLUSÃO.....	10
	REFERÊNCIAS.....	11

INTRODUÇÃO

Este estudo tem como objeto a promoção da saúde pelo enfermeiro para envelhecimento com qualidade de vida.

Esse trabalho surgiu a partir de uma discussão entre o grupo que o realizou, tendo como motivação para a escolha do tema promoção da saúde para os idosos, o aumento da expectativa de vida no país, o que favorece diretamente para o envelhecimento da população brasileira.

Mediante esse entendimento, estabeleceu-se a seguinte questão:

- Quais as ações de promoção da saúde desenvolvidas pelo enfermeiro junto aos idosos visando a qualidade de vida?

O envelhecimento é um processo natural e destinado a todo ser humano. No qual se faz presente as alterações fisiológicas, biológicas e psicológicas. Essas mudanças não se tratam apenas da velhice, são essas mudanças que tornam o ser humano único por esse carregar experiências e aprendizados de uma vida inteira podendo ser repassados para as gerações futuras (CARVALHO et al, 2018).

A promoção da saúde tem como pilar a capacitação dos indivíduos, visando promover a qualidade de vida, o que automaticamente contribui para o bem-estar físico e mental dessa pessoa. O enfermeiro tem um importante papel nesse processo, pois ele pode atuar nessa capacitação junto a comunidade, estabelecendo vínculos, educando sobre o papel e responsabilidade de cada um em busca de um estilo de vida mais saudável (BRASIL, 2002).

O avanço das pesquisas científicas e o desenvolvimento da enfermagem, foi um importante fator para o aumento da expectativa de vida das pessoas, favorecendo para o envelhecimento populacional. Segundo projeções mais radicais o país pode alcançar a 6ª posição entre os demais países em número de idosos, a partir de 2020 (PILGER et al, 2015).

Frente a esse contexto, definiu-se o seguinte objetivo:

- Descrever as ações de promoção da saúde desenvolvidas pelos enfermeiros junto aos idosos visando a qualidade de vida.

A relevância deste estudo está no direcionamento do olhar dos graduandos de enfermagem para ações e cuidados com os idosos, tendo como fator principal a ampliação do conhecimento sobre as ações necessárias para um melhor cuidado com os idosos e para fornecer um processo de envelhecimento mais saudável.

Esse estudo traz uma contribuição na formação de novos profissionais pelo fato de ampliar o olhar para os cuidados e ações que são necessários para promover a saúde do idoso, considerando que não são apenas os cuidados que se fazem necessários, mas sim o auxílio e o apoio que novos profissionais podem dar a este.

A contribuição no desenvolvimento de novas pesquisas está em mostrar que há poucos estudos sobre as principais ações do enfermeiro buscando proporcionar um envelhecimento saudável e ativo, o que evidencia a necessidade da realização de novas pesquisas para que tal assunto seja amplamente discutido.

A contribuição desse estudo para o desenvolvimento do cuidado está em ampliar nosso olhar quanto a um envelhecimento saudável e com qualidade de vida, contribuindo assim para a formação de novos enfermeiros buscando um melhor entendimento sobre os cuidados necessários para a promoção da saúde dos idosos, não buscando apenas o cuidado deste para o tratamento da doença, mas também do cuidado psicológico e social.

1 DESENVOLVIMENTO

1.1 Promoção da saúde com qualidade de vida

A promoção da saúde consiste em medidas propostas pelo profissional da saúde com o objetivo de promover qualidade de vida e evitar agravos à saúde, que podem ser ocasionados por fatores sociais, econômicos, culturais, étnico/raciais, psicológicos ou comportamentais; através da construção de políticas saudáveis (PENHA et al, 2015).

Nessa perspectiva, a Organização Mundial da Saúde (OMS) realizou, em 1986, a 1ª Conferência Internacional sobre a Promoção da Saúde, em Ottawa, que teve o objetivo de comprometer os chefes de Estado que participaram a construir políticas saudáveis. Tal conferência resultou na criação da Carta de Ottawa, feita em 1986, que se tornou importante ao propor ideias para promover a saúde mundialmente. A carta estabeleceu que a promoção da saúde é um processo em que a comunidade torna-se capacitada para melhorar a qualidade de vida da população. Ditou que os recursos que são fundamentais para o estabelecimento da promoção da saúde é a educação, justiça social, recursos sustentáveis e equidade (BRASIL, 2002).

Anteriormente, na Declaração de Alma-Ata, em 1978, ficou estabelecido que a promoção da saúde é essencial na contribuição para uma melhor qualidade de vida, em que é dever do povo participar ativamente nos cuidados à saúde. Já na Declaração do México, realizada em 2000, na Cidade do México, durante a V Conferência Global sobre a Promoção da Saúde, os ministros que estavam presentes declararam que a promoção da saúde e o desenvolvimento da sociedade é um dever dos governos, os quais devem estipular ações e políticas que visem a equidade do acesso à saúde (BRASIL, 2002).

A Declaração de Santafé de Bogotá, em 1992, falou sobre a promoção da saúde na América Latina, mostrando que a grande iniquidade existente demonstra a necessidade dos governos em buscar meios alternativos para acabar com as enfermidades decorrentes da urbanização e da industrialização (BRASIL, 2000).

Diante de tais declarações realizadas nas Conferências Internacionais, é demonstrada a importância da promoção da saúde no processo da assistência dos profissionais da saúde, através de ações que serão voltadas para determinado público-alvo, de acordo com suas necessidades.

A promoção da saúde engloba propostas de mudanças para os idosos, os quais são voltados para o bom funcionamento físico, mental e social, além de promover um envelhecimento saudável. Diante disso, o profissional da saúde visa um cuidado ao idoso com o desenvolvimento de ações de promoção e reabilitação da saúde, além da prevenção de doenças e agravos à saúde, em que foram implantadas pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) (HOEPERS et al, 2016).

1.2 Envelhecimento com qualidade de vida

O envelhecimento é um estágio natural do ciclo da vida. Na visão da Organização Pan-Americana de Saúde, é um processo contínuo, natural, irreversível, universal e não patológico. Apesar de não ser uma patologia, é observada uma redução das capacidades funcional e cognitiva com o passar do tempo (CASTRO et al, 2018).

Pensar em envelhecimento com qualidade de vida é o mesmo que pensar em envelhecimento saudável, pois é somente através da promoção da qualidade de vida que o envelhecimento saudável é possível. A qualidade de vida é muito estudada e publicada no meio científico, os estudiosos procuram conceituar essa expressão e o que determina de fato possuir qualidade de vida ou não. Porém, assim como outros conceitos na área da saúde, como as palavras saúde e doença, a qualidade de vida é subjetiva (TOLDRÁ et al, 2014).

Nos últimos anos, houve uma transição demográfica no Brasil e no mundo, ocasionada principalmente pelos avanços da medicina e pela mudança das políticas públicas. No entanto, a falta de um planejamento de políticas públicas causa no Brasil diversos problemas, já que a falta de assistência influencia no bem estar dos idosos e, conseqüentemente, na qualidade de vida destes (CASTRO et al, 2018).

Devido a mudança no perfil social, onde a mulher deixou o cuidado do lar para o mercado de trabalho percebe-se a participação do Estado dividindo essa responsabilidade ao cuidado do idoso. A Tecnologia Assistiva (TA) tem como objetivo principal proporcionar ao idoso independência, melhor qualidade de vida, não esquecendo da inclusão social, pois oferece segurança e previne acidentes e hospitalizações desnecessárias pelo controle do ambiente (FONSECA et al, 2015).

A preocupação com o envelhecimento remete a Declaração de Alma Ata, que foi uma das influências para as políticas em saúde que foram criadas depois, como o Estatuto do Idoso

e a Política Nacional do Idoso. O Estatuto do Idoso declara que é dever do Estado a criação de políticas que garantam a proteção à vida e à saúde às pessoas idosas, enquanto que a Política Nacional foi criada para fortalecer o Estatuto, dando maiores detalhes e orientações (SANTOS et al, 2018; SANTOS et al, 2014).

A promoção da saúde para uma maior qualidade de vida, garantida pelas políticas públicas, é importante, pois o envelhecimento em si provoca diversas alterações fisiológicas. Estudos já mostraram que, além da adoção de hábitos saudáveis, eliminar fatores de risco e consultar os serviços de saúde frequentemente são determinantes (TESTON, CARREIRA e MARCON, 2014; TOLDRÁ et al, 2014).

Nessa faixa etária, as maiores dificuldades são doenças crônicas, utilização inadequada de medicamentos e as consequências da falta de atividades físicas. Uma das patologias que acomete aos idosos é a depressão, que pode ser causada por redução do desempenho físico, sensação de impotência e isolamento social. Essas causas podem tornar-se, da mesma forma, consequências (ALMEIDA et al, 2014; TESTON, CARREIRA e MARCON, 2014).

O papel do enfermeiro nesse contexto é informar ao idoso sobre os seus direitos, garantindo a inclusão social e envelhecimento com dignidade. Dessa forma, as ações de promoção da saúde ocorrem não unilateralmente, mas em conjunto com o paciente (HOEPERS et al, 2016; RODRIGUES et al, 2007).

1.3 Ações de promoção da saúde desenvolvidas pelos enfermeiros junto aos idosos para o envelhecimento com qualidade de vida

A senescência apesar de ser um processo natural a todos os seres vivos ocorre de forma individualizada e sofre influências externas e internas. A diminuição da capacidade funcional e a suscetibilidade para doenças crônicas, adquiridas com a idade, podem ser diminuídas com a adoção de novos hábitos em busca de uma vida saudável. À medida que uma pessoa envelhece os impactos em sua saúde são perceptíveis. O sistema biológico sente o reflexo desse processo, sendo comum a diminuição dos mecanismos de defesa, o que propicia o desenvolvimento de doenças. Alguns fatores podem contribuir para o surgimento de patologias no processo de envelhecimento, como: o estilo de vida, condições ambientais desfavoráveis, predisposição genética e hábitos alimentares inadequados. O papel do

enfermeiro no processo de envelhecimento pode se mostrar crucial, mediante ações que visem conduzir esse idoso no caminho em busca de uma qualidade de vida (FREITAS et al, 2010).

Uma ação importante é a integração desse idoso em grupos de convivências tendo como objetivo promover sua saúde física e mental, observando suas necessidades e adequando-as às suas atividades diárias atentas às suas limitações (PREVIATO et al, 2019; SOUZA, 2019).

A visita domiciliar é de extrema importância pois concede uma observação mais ampla das relações afetivas do idoso possibilitando atendê-lo dentro de suas reais necessidades, permitindo a formação de um vínculo entre este, o enfermeiro e sua família, facilitando a uma integração fortificada, que se apresenta nos dias atuais como ação primordial, rumo ao desenvolvimento da qualidade de vida do senescente (HOEPERS et al, 2016).

Juntamente disso, uma das ações para a promoção da saúde do idoso são as intervenções educativas que vem com o intuito de explicar ao idoso sobre essa nova fase que está passando e o ajudar a passar por isso, o estimulando a ter atitudes positivas e o autocuidado. A educação em grupo, como proposta de ação vem para incentivar os idosos a interagirem entre si para que haja a troca de conhecimentos e experiências vividas. Esse momento faz-se muito importante, porque após ele vem à intervenção individual que vem para o profissional buscar fortalecer os laços com este idoso. O uso do acompanhamento telefônico também se torna um meio de fortalecer esse vínculo com o idoso como também com a família, visa o apoio a este o incentivando a aprimorar suas habilidades e conhecimentos (CARVALHO et al, 2018).

As ações recreativas, como viagens, atividades intelectuais, danças e atividades físicas que visam o bem-estar deste e uma melhor interação entre eles mesmos. Essas atividades vêm com o objetivo de ajudar o idoso a promover uma saúde de melhor qualidade não somente o físico como também o social e o psicológico, todos esses fatores se fazem necessário para uma saúde de qualidade por isso que é função da enfermagem ajudar a pessoa a buscar o melhoramento de cada um deles (VALCARENGHI et al, 2015).

Segundo profissionais, para o melhoramento das salas de espera, os hospitais devem buscar realizar atividades em grupos e rodas de conversa com o objetivo de esclarecer as dúvidas e promover a educação em saúde para que assim possa ser promovida a saúde do idoso (CASTRO et al, 2018).

Uma das ações presentes também são as políticas públicas que visam o melhoramento da saúde do idoso, como também sua participação social e segurança. Essa ação se faz

necessária porque vai buscar por lei promover a saúde desse idoso que muitas vezes são esquecidos (MESQUITA, CAVALCANTE e FREITAS, 2016).

Com uma atualização profissional extensiva, necessária pelos avanços tecnológicos e da medicina, o profissional da enfermagem estará preparado para oferecer os cuidados pertinentes ao idosos, estando atento às suas necessidades biopsíquicas, socioculturais e espirituais, sempre incentivando-os quanto ao autocuidado. Isso possibilitará o desenvolvimento de ações que visam impulsionar juntamente com o idoso o despertar para um envelhecer saudável (FREITAS et al, 2010).

CONCLUSÃO

Diante das medidas e ações que visam promover o envelhecimento com qualidade de vida se faz necessário o papel do enfermeiro como um facilitador no decorrer do processo de envelhecimento. Este trabalho teve como meta descrever mediante a leitura de artigos científicos pesquisados nas plataformas Lilacs, BVS, SciELO e Google Acadêmico, sobre ações de promoção da saúde para o envelhecimento com qualidade de vida, de onde foram extraídos um total de 25 artigos, obtidos a partir das palavras chaves: ações de promoção em saúde, envelhecimento e qualidade de vida.

Esperava-se que as ações de promoção da saúde voltadas ao público idoso envolvessem a mudança de hábitos alimentares e prática regular de exercícios físicos, garantidos através de intervenções educativas, porém essas não foram as únicas ações observadas e propostas pelos autores consultados para esta revisão de literatura. Além desses aspectos, foi identificada uma preocupação com a saúde mental do idoso, ao serem sugeridos grupos de convivência e um fortalecimento dos laços familiares. Na perspectiva do bem estar, grupos de dança e atividades mais intelectuais garantem o lazer dos idosos, sendo este um dos principais determinantes sociais do processo saúde-doença, essas ações citadas não devem ser postas em prática separadamente.

Considerando a transição demográfica da população, os idosos tornaram-se um grupo de peso que necessita de maior atenção do que necessitava nas décadas anteriores. Por esse motivo, é importante tanto para os indivíduos sociais quanto para os estudantes da área da saúde lerem artigos de pesquisa sobre o tema. Da perspectiva do indivíduo social, pois os laços familiares são importantes para a promoção da saúde dos idosos. Da perspectiva dos estudantes, especialmente os de enfermagem abordados neste trabalho, a leitura contribui para a construção de conhecimento na sua formação, considerando que vão lidar com esse grupo em toda a sua experiência profissional, independentemente da área que resolverem atuar.

Em todo o processo para a realização deste trabalho, desde a seleção dos artigos até a sistematização dos conceitos mais importantes, houve o uso dos conhecimentos prévios adquiridos na subárea de pesquisa. Sem essa experiência anterior, a elaboração do trabalho seria mais difícil e mais demorada. Além do mais, uma revisão de literatura, assim como qualquer outro gênero textual voltado à área, não é possível de ocorrer sem esses conhecimentos.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA et al. Promoção da saúde, qualidade de vida e envelhecimento - A experiência do projeto “Em Comum-Idade: uma proposta de ações integradas para a promoção da saúde de idosos nas comunidades de Viçosa-MG. **Revista ELO - Diálogos em Extensão**, v. 3, n. 2, p. 71-80. Minas Gerais, 2014. Disponível em: <<https://periodicos.ufv.br/elo/article/view/1027/575>>. Acesso em: 28 out. 2019.
- BEZERRA et al. Diagnóstico de enfermagem do domínio promoção da saúde em mulheres climatéricas com osteoporose. **Revista de Enfermagem da UFPE On Line**, v. 10, n. 3, p. 969-976. Recife, 2016. Disponível em: <<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/download/11047/12455>>. Acesso em: 28 out. 2019.
- BRASIL. Secretarias de Políticas de Saúde. Projeto Promoção da Saúde. As Cartas da Promoção da Saúde. **Ministério da Saúde**. Brasília, 2002. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartas_promocao.pdf>. Acesso em: 28 out. 2019.
- BRASIL. Saúde da pessoa idosa: prevenção e promoção à saúde integral. **Ministério da Saúde**. Brasília. Disponível em: <<http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-da-pessoa-idosa>>. Acesso em: 29 out. 2019.
- CARVALHO et al. Intervenções educativas para promoção da saúde do idoso: revisão integrativa. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 31, n. 4, p. 446-454. São Paulo, 2018. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ape/v31n4/1982-0194-ape-31-04-0446.pdf>>. Acesso em: 28 out. 2019.
- CASTRO et al. Promoção da saúde da pessoa idosa: ações realizadas na atenção primária à saúde. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 21, n. 1, p. 158-167. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbgg/v21n2/pt_1809-9823-rbgg-21-02-00155.pdf>. Acesso em: 28 out. 2019.
- DIAS, Flávia Aparecida; GAMA, Zenewton André da Silva Gama; TAVARES, Darlene Mara dos Santos. Atenção primária à saúde do idoso: um modelo conceitual de enfermagem. **Cogitare Enfermagem**, v. 22, n. 3. Paraná, 2017. Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/download/53224/pdf>>. Acesso em: 29 out. 2019.
- FONSECA et al. Tecnologia Assistiva na Promoção da Saúde de Pessoas Idosas. **Revista da Enfermagem da UFPI**, v. 4, n. 1, p. 74-80. Piauí, 2015. Disponível em: <<https://revistas.ufpi.br/index.php/reufpi/article/view/2703/pdf>>. Acesso em: 30 out. 2019.
- FREITAS et al. Evidências de ações de enfermagem em promoção da saúde para um envelhecimento ativo: revisão integrativa. **Estudos interdisciplinares sobre o envelhecimento**, v. 15, n. 2, p. 265-277. Porto Alegre, 2010. Disponível em: <<https://seer.ufrgs.br/RevEnvelhecer/article/view/12836/11549>>. Acesso em: 29 out. 2019.

HOEPERS et al. Ações de enfermeiro da Estratégia Saúde da Família na promoção do envelhecimento saudável. **Revista Inova Saúde**, v. 5, n. 1. Criciúma, 2016. Disponível em: <<http://periodicos.unesc.net/Inovasaude/article/view/1914>>. Acesso em: 28 out. 2019.

MESQUITA, Jocielma dos Santos de; CAVALCANTE, Maria Liana Rodrigues.; FREITAS, Cibelly Aliny Siqueira Lima. Promoção da saúde e integralidade na atenção ao idoso: uma realidade brasileira? **Revista Kairós Gerontologia**, v. 19, n. 1, p. 227-238. São Paulo, 2016. Disponível em: <<https://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view/30357>>. Acesso em: 29 out. 2019.

OLIVEIRA, Juliana Costa Assis de; TAVARES, Darlene Mara dos Santos. Atenção ao idoso na estratégia de Saúde da Família: atuação do enfermeiro. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 44, n. 3, p. 774-781. São Paulo, 2010. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v44n3/32.pdf>>. Acesso em: 28 out. 2019.

OPAS. Nova data para submissão de resumos - 22ª Conferência Mundial de Promoção da Saúde da União Internacional de Promoção da Saúde e Educação para a Saúde – UIPES. **OPAS - Organização Pan-Americana de Saúde**. Disponível em: <https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=4875:nova-data-para-submissao-de-resumos-22a-conferencia-mundial-de-promocao-da-saude-da-uniao-internacional-de-promocao-da-saude-e-educacao-para-a-saude-uipes&Itemid=839>. Acesso em: 28 out. 2019.

PELAZZA et al. Jogos recreativos para um grupo de idosos: impactos sobre a saúde mental e cardiovascular. **Suplemento da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo**, v. 29, n. 1, p.78-81. São Paulo, 2019. Disponível em: <<http://soces.org.br/revista/edicao-atual/jogos-recreativos-para-um-grupo-de-idosos-impactos-sobre-a-saude-mental-e-cardiovascular/103/685/>>. Acesso em: 28 out. 2019.

PENHA et al. Tecnologias na promoção da saúde de idosos com doenças crônicas na atenção primária à saúde. **Revista de Enfermagem da UFSM**, v. 5, n. 3, p. 406-414. Santa Maria, 2015. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/17160>>. Acesso em: 28 out. 2019.

PILGER et al. Atividade de promoção à saúde para um grupo de idosos: um relato de experiência. **Revista de Enfermagem e Atenção à Saúde**, v. 4, n. 2, p. 93-99. Uberaba, ago/dez. 2015. Disponível em: <<http://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/enfer/article/view/340>>. Acesso em: 29 out. 2019.

PREVIATO et al. Grupo de convivência para idosos na atenção primária à saúde: contribuições para o envelhecimento ativo. **Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental**, v. 11, n. 5, p. 173-180. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <<http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/6869>>. Acesso em: 29 out. 2019.

RODRIGUES et al. Política Nacional de Atenção ao Idoso e a Contribuição da Enfermagem. **Texto & Contexto Enfermagem**, v. 16, n. 3, p. 536-545. Florianópolis, 2007. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/a21v16n3.pdf>>. Acesso em: 28 out. 2019.

RINALDI, Flávia Cazarotto.; CAMPOS, Maria Elisa Carloni; LIMA, Solange da Silva; SODRÉ, Frhancielly Shirley Souza. O papel da enfermagem e sua contribuição para a promoção do envelhecimento saudável e ativo. **Revista Eletrônica Gestão & Saúde**, v. 4, n. 2, p. 2326-2238. Brasília, 2013. Disponível em: <<https://periodicos.unb.br/index.php/rgs/article/view/262>> Acesso em: 18 nov. 2019.

SANTOS et al. Comunicação entre idoso e família em grupos de convivência. **Revista de Enfermagem UFPE On Line**, v. 12, n. 6, p. 1657-1664. Recife, 2018. Disponível em: <<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/download/230844/29205>>. Acesso em: 29 out. 2019.

SANTOS et al. O papel do enfermeiro na promoção do envelhecimento saudável. **Revista Espaço Para a Saúde**, v. 15, n. 2, p. 21-28. Londrina, 2014. Disponível em: <<http://espacoparasaude.fpp.edu.br/index.php/espacosaude/article/view/526>>. Acesso em: 28 out. 2019.

SANTOS et al. Promoção da saúde da pessoa idosa: compromisso da enfermagem gerontogeriatrica. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 21, n. 4, p. 649-653. São Paulo, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0103-21002008000400018&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 28 out. 2019.

SOUZA, Fernanda Figueiredo de. Uso de oficinas como estratégia de promoção da saúde com idosas de um grupo de convivência. **Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde) - Universidade Federal Fluminense**. Niterói, 2019. Disponível em: <<https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/10461/1/Fernanda%20Figueiredo%20de%20Souza%20e%20Souza.pdf>>. Acesso em: 28 out. 2019.

TESTON, Elen Ferraz; CARREIRA, Ligia.; MARCON, Sonia Silva. Sintomas depressivos em idosos: comparação entre residentes em condomínio específico para idoso e na comunidade. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 67, n. 3, p. 450-456. Maringá, 2014. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/reben/v67n3/0034-7167-reben-67-03-0450.pdf>>. Acesso em: 28 out. 2019.

TOLDRÁ et al. Promoção da saúde e da qualidade de vida com idosos por meio de práticas corporais. **O Mundo da Saúde**, v. 38, n. 2, p. 159-168. São Paulo, 2014. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/artigos/mundo_saude/promocao_saude_qualidade_vida_idosos.pdf>. Acesso em: 28 out. 2019.

VALCARENGHI et al. Nursing scientific production on health promotion, chronic condition, and aging. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 68, n. 4, p. 705-712. Maringá, 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-71672015000400705&script=sci_arttext&tlng=en>. Acesso em: 29 out. 2019.